

АСПЕКТУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕТЕРИТА В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Эгамбердиева Жамила

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10827419>

В германистической литературе отмечаются противоречивые суждения об аспектуальных значениях формы претерита в современном немецком языке. Одни лингвисты характеризуют данную форму как чисто временную, т.е. как форму, с помощью которой выражается чисто темпоральное значение прошедшего времени. По утверждению других лингвистов форма претерита связана с выражением аспектуального значения процессности, а третьи признают ее нейтральной в отношении выражения противоположных аспектных значений процессности и терминативности (см. [Ризаев, 1999:29]).

Задачей статьи является краткий обзор различных мнений лингвистов и выявление закономерностей, от которых зависит выражение тех или иных аспектуальных значений формой претерита немецкого глагола.

По мнению некоторых лингвистов, форма претерита выражает протекание выраженного глаголом действия в прошлом «Verlaufsstufe» (см. [Brinkmann 1971: 206], [Flämig, 1971:256]). По мнению С.-Г. Андерссона, термин «Verlaufsstufe» означает, не временное протекание действию отдельно взятого глагольного действия, а временное протекание ряда связанных между собой действий, т.е. протекание нескольких действий в их совокупности [Andersson, 1978: 97-98]. Поэтому, по мнению автора, термин «Verlaufsstufe» не имеет ничего общего с понятием процессности в аспектуальном плане [Andersson, 1978: 58].

А.А.Кульбакин считает, что «в немецком языке претерит является абсолютно нейтральной формой. В отличие от перфекта и плюсквампер-фекта претерит может реализовать все значения русского совершенного и несовершенного вида» [Кульбакин 1983: 18].

По мнению Б.Х. Ризаева, «Крайнюю точку зрения в отношении претерита представляют те лингвисты, которые считают его чисто временной формой, причем случаи, когда претерит выражает имперфективное значение, относят к разряду исключений» [Ризаев, 1999: 33].

В.М.Павлов считает, что неопределенность аспектуальной характеристики действия с точки зрения достижения или недостижения предела, «из форм прошедшего времени свойственна прежде всего претериту, который акцентирует процессность в изображении «нейтральных» действий, оставляя момент достигнутой предела на долю дополнительных условий - в основном такой организации контекста, когда последующая ситуация непременно предполагает полноту осуществления действия в предыдущей» [Павлов 1984:57].

Б.Х. Ризаев придерживается мнения о том, что «нейтральность формы претерита в аспектном плане – это свойство... охватывающее противоположные аспектные признаки вместе, в единстве этих противоположностей, в их одновременной представленности (не по логике «или – или», а по логике «и - и») [Ризаев, 1999: 122].

Анализ литературы, посвященной проблеме семантики формы претерита, показывает, что выражение формой претерита тех или иных аспектуальных значений

зависит от многих факторов. Одним из главных факторов является акциональная семантика глагола, употребляемого в форме претерита, т.е. предельные, неопредельные или лимитативно нейтральные глаголы. Неопредельные глаголы выражают однозначно процессные ситуации. Глаголы предельные могут выражать в форме претерита как процессные, так и терминативные, т.е. завершённые действия. Перфективные глаголы, которые означают реальный предел, связаны с выражением исключительно завершённых действий. Немаловажными являются контекстные условия и экстралингвистические факторы.

Так, в своей монографии Б.Х. Ризаев выявляет несколько типов ситуаций с предельными, неопредельными и нейтральными глаголами в форме претерита. С предельными глаголами могут выражаться 4 типа действий:

1. Терминативные действия, т.е. трансформативные действия, изображаемые в высказывании как достигшие своей "природной" терминальной точки. Ср.: **Eines Nachts wachte Woynok in seiner Baumkrone auf (Seghers); Um zwölf mittags starb er (Goethe); Letzthin kam ich zum Brunnen und fand ein junges Dienstmädchen (Goethe).**

2. Дуративные действия - трансформативные действия, представленные в речевой реализации как не достигшие имманентного им предела, т.е. изображаемые процессно. Ср.: **Ohne sich aufzulehnen, still, zäh und fromm, überlebte sie ihn schließlich, und als sie starb, verlangte sie, nicht an seiner Seite begraben zu werden (Kohlhaase); Harry entfernte die Decke, Locke bückte sich zum Toten und erstarrte mitten in der Bewegung (Radtke).**

3. Дуративно-терминативные действия, т.е. действия, характеризующееся совокупностью признаков "процессность" и "терминативность". Ср.: **Sie schloß die Tür geheimnisvoll hinter sich und kam auf Fußspitzen an den Tisch, an dem Marie bügelte (Seghers); Mühselig richtete er sich auf den Kieen hoch (Apitz).**

4. Инициально-терминативные действия. Специфика этого типа представления действия заключается в том, что эксплицируется признак преодоленности его начальной фазы. Ср.: **... ich erleichte und... (Strittmatter); Darüber entbrannte alsbald ein regelrechter "Wasserkrieg" (Bredel); Plötzlich heulte die Sirene auf (Apitz).**

Неопредельные глаголы в претеритных аспектуальных ситуациях участвуют в отображении следующих типов стальных действий.

1. Дуративно-стальные действия - действия, которые характеризуются тем, что они отображаются в процессе их протекания, т.е. в полном соответствии с их антологической природой (АСП). Ср.: **Es regnete, das Pflaster glänzte schwarz (Lattmann).**

2. Инициально-стальные действия - преодоление начальной точки развития действия связано с внешним показателем приступа к действию или перехода к новому состоянию + само состояние, ср.: **Als wir reinkamen, standen wir gleich in der guten Stube (Lattmann).**

3. Ограничительно-стальные действия. Стальные действия могут быть представлены как ограниченные в своем протекании каким-либо внешним пределом. Ср.: **Wir aßen ein wenig (Seghers); Ich tat es und schlief bis zum Nachmittag (Kleineidam).**

Лимитативно нейтральные глаголы в силу своей акциональной специфики способны участвовать в принципе в организации всех названных выше типов АС. Довольно часто высказывания с лимитативно нейтральными глаголами представляют ситуации аспектологического дуализма, т.е. характеризуются аспектной неопределенностью,

амбивалентностью. Неопределенными могут представляться и ситуации с предельными глаголами.

REFERENCES

1. Andersson S.-G. Aktionalität im Deutschen. Eine Untersuchung unter Vergleich mit dem russischen Aspektsystem. II. Korpusanalyse. Mit einem Exkurs über Aktionalität im deutschen Verbalformsystem. Uppsala, 1978.
2. Brinkmann. Die deutsche Sprache. Gestalt und Leistung. 2. Aufl., Dusseldorf, 1971.
3. Flämig W. Zur Funktion des Verbs: Tempus und Temporalität - Modus und Modalität – Aktionsart und Aktionalität// Probleme der Sprachwissenschaft. Beiträge zur Linguistik aus Jahrgängen 1964 -1967 der Zeitschrift „Deutsch als Fremdsprache“. Leipzig, 1971.- S. 253-289.
4. Кульбакин А.А. Глагольные временные формы в немецком языке и их видо-временные эквиваленты в русском языке. Воронеж, 1983.
5. Павлов В.М. Темпоральные и аспектуальные признаки в семантике "временных форм" немецкого глагола и некоторые вопросы теории грамматического значения // Теория грамматического значения и аспектологические исследования. Л., 1984. С. 42-70.
6. Ризаев Б.Х. Проблема аспектной семантики временных форм немецкого глагола. Аспектная семантика претерита. Ташкент: Фан, 1999.- 121.